

Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce

Sekundarna raba podatkov, metapodatki in mikropodatki

Janez Štebe

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede

Predavanje pri predmetu Trg delovne sile in zaposlovanje, Fakulteta za družbene vede, 16. marec 2015

Arhiv družboslovnih podatkov

- je **osrednji** slovenski družboslovni arhiv podatkov in nacionalni ponudnik storitev za evropski **CESSDA**
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **Pridobiva** podatke iz različnih virov, jih **ovrednoti** ter najbolj odlične **izbere**
- podatke **shranjuje** za **ponovno uporabo**,
- **Pregleda, preveri, potrdi** in **pripravi** podatke in pripadajočo **dokumentacijo** raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- Ostale **naloge** kot so promocija uporabe podatkov, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in razvoju družboslovne infrastrukture

Pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces

- Ena od nalog ADP: Razširjanje rabe mikropodatkov
- Projekt sodelovanja z SURS: poteka od 2012, cilj je narediti mikropodatke iz statističnih raziskovanj bolj dostopne za študijske in raziskovalne namene
- Mikropodatki SURS imajo visoko kakovost
- Delo z resničnimi podatki kot podpora pri študiju:
 - Pri vsebinskih predmetih krepimo metodološko in statistično pismenost z možnostjo prikaza, kako pridemo do učbeniških znanj
 - Pri statističnih in metodoloških predmetih: večina uporabe znanj na družboslovno zanimivih problemih iz resničnega življenja

Hvala za pozornost!

Janez Štebe

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

Predstavitev ADP in dostopa do podatkov, marec 2015